

SAMARQAND VILOYATINING O'RTA ZARAFSHON VODIYSI HUDUDIDA JOYLASHGAN ARXEOLGIK OB'EKTLARNI GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA ANIQLASH VA MONITORING QILISH

Tuxtamishev Shuxrat Shermanovich

SamDU t.f.f.d (PhD) SamDAQU katta o'qituvchilari

Urakov Olim Abdig'ofirovich

Azzamov G'iyos Xudoynazarovich

Аннотация: В данной статье анализируются применение и результаты использования технологий географических информационных систем (ГИС) и современных картографических методов в археологических исследованиях Самаркандской области и Среднезеравшанской долины. На примере Узбекско-Итальянского археологического проекта (UIAP) показана значимость технологий ГИС в изучении древних ирригационных систем, поселений и торговых путей. С помощью ГИС-приложений создаются точные карты, разрабатываются рекомендации по мониторингу и сохранению археологических объектов. Эти исследования представляют важные достижения в защите культурного наследия региона.

Ключевые слова: Самарканд, Средняя Зеравшанская долина, археологические исследования, ГИС-технологии, картографические методы, древние ирригационные системы, поселения, торговые пути, культурное наследие, мониторинг, карты, консервация, археологические объекты.

Annotation: The article analyzes the use and results of GIS technologies and modern cartographic methods in archaeological research in the Samarkand region and the Middle Zeravshan Valley. Using the example of the Uzbek-Italian Archaeological Project (UIAP), the significance of GIS technologies in studying ancient irrigation systems, settlements, and trade routes is demonstrated. Accurate maps were created using GIS applications, and recommendations were developed for monitoring and preserving archaeological sites. These studies present significant achievements in protecting the region's cultural heritage.

Keywords: Samarkand, Middle Zeravshan Valley, archaeological research, GIS technologies, cartographic methods, ancient irrigation systems, settlements, trade routes, cultural heritage, monitoring, maps, conservation, archaeological sites..

Kirish. Mazkur maqolada Samarqand viloyati va O'rta Zerafshon vodiysi hududidagi arxeologik izlanishlarda geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyalari va ilg'or kartografik usullardan foydalanish imkoniyatlari va amaliy natijalari tahlil qilingan. Samarqandning boy tarixiy va madaniy merosini o'rganish va saqlash maqsadida olib borilgan Uzbek-Italiyan arxeologik loyihasi (UIAL) misolida, GIS texnologiyalari asosida qadimiy sug'orish tizimlari, yashash joylari va savdo yo'llarini o'rganishdagi roli ko'rsatib o'tilgan. GIS ilovalari yordamida aniq xaritalar yaratilib, arxeologik ob'ektlarning monitoringi va saqlanishi uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotlar mintaqaning madaniy merosini himoya qilish va organishda katta imkoniyatlar taqdim etmoqda.

Geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyalari arxeologiya sohasida yangi imkoniyatlarni yaratib, tarixiy ob'ektlarni aniqlash va ularni monitoring qilishda muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda Samarqand viloyati hududida joylashgan o'rta Zarafshon vodiysi kabi boy tarixga ega bo'lgan madaniy hududlarni arxeologik jihatdan organishda GIS texnologiyalaridan foydalanish ilmiy tadqiqotlarni yanada kengaytirish va olingan ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon bermoqda. Ushbu hududlar, qadimda Sug'diyona davlatini poytaxti sifatida tanilgan bo'lib ko'plab etnik guruhlar va madaniyatlarining chorrahasida joylashib ming yillar davomida boy tarixiy jarayonlarga guvoh bo'lgan. Hozirgi kunda GIS texnologiyalarining zamonaviy usullari va ilg'or

kartografik metodlari yordamida bu hududda arxeologik ob'ektlarni topish va ularni saqlab qolish bo'yicha yangi uslublar ishlab chiqilmoqda.

Loyiha hududdagi tarixiy va madaniy ob'ektlarni aniqlash va ularning holatini zamonaviy texnologiyalar yordamida monitoring qilish maqsadiga qaratilgan. Tadqiqotlar davomida GIS texnologiyalaridan foydalanilib, qadimiy sug'orish tizimlari, yashash joylari va savdo yo'llari haqida ma'lumotlar to'plangan.

UIAL doirasida tadqiqotchilar Sovet davrida yaratilgan topografik xaritalar, 1970-yillarda olingan aerofoto suratlar, CORONA sun'iy yo'ldosh tasvirlari va zamonaviy LANDSAT hamda ESRI World Imagery kabi bepul sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga tayanilgan. Bu ma'lumotlar arxeologik ob'ektlarni aniqlash va ular joylashuv o'rmini aniq belgilash uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Loyiha davomida, GIS texnologiyalarining ilovalari orqali 2500 kvadrat kilometr maydonda 2000 dan ortiq arxeologik obyekt aniqlangan. Ammo, bu ob'ektlarning 40 foiziga yaqini so'nggi yillarda infratuzilma qurilishi va qishloq xo'jaligi faoliyati tufayli yo'q bo'lib ketgan. Ayniqsa, Samarqand shahri atrofidagi aholi zich joylashgan hududlarda, paxtachilik, g'allachilik asoslangan qishloq xo'jaligi yerlari atrofida joylashgan arxeologik obyektlarda bunday holatlar juda ko'p uchraydi.

Geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyalari va kartografik usullar yordamida arxeologik ob'ektlarni aniqlash va monitoring qilishda quyidagi xarita turlaridan foydalanilgan.

1. Open Street Map – Ochiq manba xaritalar orqali asosiy geografik axborotlarni taqdim etadi.

2. ESRI World Imagery – Yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini taqdim etib, hududning zamonaviy va batafsil ko'rinishini ta'minlaydi.

3. Mundialis TOPO-WMS va TOPO-OSM-WMS – Topografik va ochiq manba xaritalarini taqdim etuvchi qatlamlar, hududning rel'efi va tabiiy xususiyatlarini ko'rsatadi.

4. Sites - Kafir Kala va boshqa aniq ob'ektlar uchun maxsus xaritalar – qadimiy joylar uchun maxsus olingan ortofoto va DSM (raqamli yer modeli) tasvirlari, shuningdek, eski xarita rejalari (masalan, Masson area plan 1928, Nilsen site plan 1966).

5. Sites - Koytepa va Kurgan Kadirbek – Ortofoto va DSM xaritalari 2018-yil uchun, arxeologik hududlarning aniq o'rganilishi va joylashuvini aniqlash uchun foydalanilgan.

6. RS Detection (Sites_NMZV_RS) – Uzoq masofadan zondlash usullari orqali aniqlangan obyektlarni ko'rsatadigan qatlam.

7. Survey – Samarqand viloyatidagi ma'muriy tumanlar, UIAL tadqiqot maydonlari, va boshqa qamrovli hududlarni o'z ichiga oluvchi xaritalar.

8. Topographical Maps 10k – Topografik xaritalar, hududning detalli landshaft ma'lumotlarini berish uchun ishlatilgan.

Bu xarita turlari arxeologik izlanishlar uchun zarur bo'lgan hududiy tahlil va monitoring uchun boy ma'lumotlarni taqdim etishga yordam beradi. Arxeologik obyektlarga tahdid soluvchi muhim omillar qatoriga shaharsozlik, yo'l va sug'orish infratuzilmalari ham kiradi.

Shaxardagi arxeologik ma'lumotlarni 1-rasmda Open Street Map xaritalar orqali asosiy geografik axborotlarni ko'rishimiz mumkin. Tadqiqotlar natijasida shu aniqlandiki barcha tarixiy arxeologik ob'ektlarning bir qismini butunlay yo'q bo'lib ketgan.

1-rasm O'zbek-Italyan arxeologik loyihasi (UIAL) doirasida o'rganilishi kerak bo'lgan arxeologik obyektlarning xaritada ko'rsatilgan joylashuv sxemasi

UIAL tadqiqot natijalariga asoslanib, obyektlarni saqlash va ularning barqarorligini ta'minlash bo'yicha muhim tavsiyalar ishlab chiqilgan. Bu tavsiyalar arxeologik obyektlarni monitoring qilish va muhofaza qilish ishlarini samarali tashkil qilish imkonini beradi.

2-rasmda ESRI World Imagery – Yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini taqdim etib, hududning zamonaviy va batafsil ko'rinishini ko'rishimiz mumkin.

3-rasmda Mundialis TOPO-WMS va TOPO-OSM-WMS – Topografik va ochiq manba xaritalarini taqdim etuvchi qatlamlar, hududning rel'efi va tabiiy xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin.

4-rasmda Desablet yordamida arxeologik manbalarni ko'rishimiz mumkin.

Ushbu dasturlar yordamida arxeologik manbalarni qatlamlar yordamida monitoring qilashimiz mumkin. Arxeologiya yodgorliklarini tadqiq qilish jarayonida geodezistlar, arxeologlar, paleontologlar va tarixchilar bilan bir qatorda muhim vazifalarni bajaradilar. GIS texnologiyalari arxeologiya sohasida keng qo'llanilib, tadqiqotlarni yanada samarali o'tkazishga imkon yaratadi. Kofir Qal'a yodgorligi bunday tadqiqotlar uchun yaxshi misol bo'lib, u Samarqand shahridan 18 km janubda, Darg'om kanalining chap sohilida joylashgan va umumiy maydoni 16 gektarga teng. Kafir Qal'a va Boyssartepa hududlarida olib borilgan tadqiqotlar qadimiy sug'orish tizimlari, yashash joylari va madaniy o'zgarishlar haqida qimmatli dalillarni keltirdi. Kafir Qal'adagi qazishmalar natijasida milodiy 7-asr oxiriga oid 700 dan ortiq loy muhrlar va ma'muriy arxiv topilib, bu hududning Arab istilosi davridagi muhim ahamiyat kasb etgan.

O'zbek-Italyan arxeologik loyihasi UIAL "OrientGIS"

Bugungi kunda UIAL "OrientGIS" nomli onlayn platformada o'z tadqiqot natijalarini taqdim etmoqda. Ushbu platforma foydalanuvchilarga interaktiv xaritalar, fotosuratlar galereyasi va boshqa turli qatlamlarga kirish imkonini beradi. Bu vosita tadqiqotchilar va tarix ixlosmandlariga Samarqand va

O'rta Zarafshon vodiysidagi tarixiy jarayonlarni yanada chuqurroq o'rganish imkonini yaratadi. GIS texnologiyalari arxeologik ma'lumotlarni tezkor baholash va yetkazib berish imkonini berib, mintaqaning tarixiy merosini yanada samarali saqlash va o'rganish imkonini yaratmoqda.

5-rasm Kofir-qal'a arxeologik yodgorligi "OrientGIS" onlayn platformasida qatlamlarda ko'rinishi

GIS texnologiyalari arxeologiya sohasida ilmiy tadqiqotlarni yangi darajaga olib chiqib, tarixiy ob'ektlarni saqlash, aniqlash va monitoring qilish uchun innovatsion yechimlar taklif qilmoqda. UIAL kabi loyihalar Samarqandning boy tarixini chuqurroq tushunish va uning madaniy merosini asrab-avaylashda ulkan hissa qo'shmoqda. Tadqiqotlar ilmiy jamoatchilik va madaniy merosni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek-Italyan arxeologik loyihasi (UIAL) Samarqand viloyatining janubiy va janubi-sharqiy qismida arxeologik tadqiqotlar faol olib bormoqda. Ushbu hududlar tarixiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, ularda ko'plab qadimiy yodgorliklar va arxeologik obyektlar joylashgan. GIS texnologiyalaridan foydalanish bu hududlarni o'rganish, qadimiy ob'ektlarni aniqlash va ularning monitoringini o'tkazishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Janubiy qismda olib borilgan tadqiqotlar, jumladan, qadimiy sug'orish tizimlari va yashash joylari kabi tarixiy obyektlarning o'rganilishi, mintaqaning boy madaniy merosini yanada chuqurroq tushunish va saqlash imkonini beradi. To'q sariq rang bilan belgilangan ushbu hududlarda olib borilayotgan izlanishlar, kelgusida mintaqaning madaniy va tarixiy ahamiyatini mustahkamlash uchun muhim ma'lumotlar taqdim etadi.

6-rasmda O'zbek-Italyan arxeologik loyihasi (UIAL) doirasida Samarqand viloyatida olib borilayotgan arxeologik tadqiqot hududi to'q sariq rangda belgilangan.

Xulosa: Samarqand viloyatidagi arxeologik tadqiqotlar doirasida GIS texnologiyalari va zamonaviy kartografik usullardan foydalanish natijasida. Uzbek-Italyan arxeologik loyihasi (UIAL)ning yutuqlari, qadimiy obyektlarning aniq joylashuvini aniqlash, monitoring qilish va saqlash bo'yicha qimmatli ma'lumotlarni taqdim etdi. Bu texnologiyalar infratuzilma loyihalari va boshqa tahdidlar fonida arxeologik merosni himoya qilish uchun muhim strategiyalar ishlab chiqishga zamin yaratdi. Ushbu tadqiqotlar nafaqat ilmiy jamoatchilik uchun, balki mintaqaning tarixiy merosini kelajak avlodlarga

yetkazish uchun ham ulkan ahamiyatga ega bo'lib, ularni yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatiga ega.

Adabiyotlar ro'yxati

1. A.Samarqandiy. Matlai sa'dayn va majmai bahrayn (Ikki saodatli yulduzning chiqishi va ikki dengizning qo'shilish joyi) / Fors tilidan tarjima, so'zboshi va izohlar muallifi A. O'rinboev. II-jild. – Toshkent, 2008.

2. Avesto / Fors tilidan Asqar Mahkam tarjimasi. – Toshkent, 2015.

3. Abulabbos Ahmad ibn Yahyo al-Balozuriy. Xurosonning fath etilishi / Arab tilidan Sh.S. Kamoliddin tarjimasi. – Toshkent, 2017.

4. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma / So'z boshi, tabdil, izohlar va ko'rsatkichlar mualliflari A. Ahmedov va H. Bobobekovlar. – Toshkent, 1997.

5. Hudud ulolam (Movarounnahr tavsifi) / Fors tilidan tarjima, so'z boshi, izohlar va joy nomlari ko'rsatgichi muallifi O.Bo'riev. – Toshkent, 2008. O'zbekiston tarixi (Xrestomatiya). 2-jild. 1-qism. – Toshkent, 2014.

6. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии в 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». –М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1:2005. -334 ее.:ил., Т 2:2006. -360 с.: ил

7. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.:Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999 г

8. Safarov T.U., Samanqulov Sh.. APPLICATION OF SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS IN OBSERVATION OF LANDSLIDE PHENOMENA. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS), March - 2024.

9. Safarov T.U.,Samanqulov SH.,Berdiqulov U. It is Currently Modern in the Field of Geodesy Application of Levels. Evropean Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) 2022

10. Suyunov, A., Tukhtamishev, S., Suyunov, S., Manoev, S., & Samankulov, S. (2023). Innovative solutions in creating noise maps in cities. In E3S Web of Conferences (Vol. 463, p. 02007). EDP Sciences.

